

“STEAM- tabiiy fanlar, geografiya, texnologiya, muhandislik va san’at matematika fanlarini uyg’unlikda o’qitish uslubi”

Xorazm viloyati Shovot tumani 36-umumiy o’rta ta’lim maktabi geografiya fani o’qituvchisi **Jumanazarova Iroda**
texnologiya fani o’qituvchisi **Qadamboyeva Mehrijamol**

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEAM-texnologiyasining dolzarbligi, uning o’quvchi yoshlar uchun nostandart fikrlashni, muammoga bir qancha yechim topa olishini amalda o’rgatishi yoritilib berilgan.

Kalit so’zlar: Steam, IT, Robotatexnika, dasturlash, texnologiya, soda va murakkab sxema, dizayn, modellashtirish.

STEAM-texnologiyasi ta’limdan farqli ravishda bilimlarni alohida emas, o’zaro mutanosib holda olib borishni ta’minlab beradi. O’quvchi o’zida nostandart fikrlash, muammoga bir nechta yechim toppish va ijodkorlik ko’nikmalarini shakllantiradi va buning kelajakdagi faoliyatida juda qo’l keladi.

Al-Xorazmiy nomidagi IT maktabning ta’lim jarayonida ham STEAM texnologiyasidan keng foydalanib kelinadi. Bundan asosiy maqsad, o’quvchilarning darsda olgan bilimlarini amaliyotda qo’llash va hayotga tadbiiq qilish imkonini yaratishdan iborat.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Maktabda robototexnika , sexmatexnika xonalari bilan bir qatorda STEAM xonasi ham mavjud bo’lib , u zamonaviy interaktiv platforma, ish qurollari, tikuv mashinalari, to’quv moslamalari , Arduinoplatformalari va 5 xil turdagi kesish va randalash uskunalaridan iborat. Qizig’I shundaki, bu uskunalar o’quvchilar tomonidan qayta yasalib , boshqa ko’rinish va vazifani bajarish imkonini beradi. Maktabda STEAM va robototexnika darslari o’zaro uyg’unlikda olib boriladi.

Texnologiyalar rivojlangan hozirgi davrda robototexnika istiqbolli sohalardan biri hisoblanadi. Al-Xorazmiy nomidagi IT maktabda ham bu sohaga alohida e’tibor qaratilgan.

Barcha sinf o’quvchilarining robototexnika faniga katta qiziqish bilan qatnashadilar va ular hozirga qadar birqancha loyihalarni ishlab chiqishdi vakelgusi loyihalar ustida izlanishlar olib borishmoqda.

STEAM ta’limi amaliy mashg‘ulotlar yordamida ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo‘llash tushuniladi.

STEAM TA’LIMINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

STEAM yondashuviga oid darslik va o‘quv qo‘llanmalari Cambridge University Press shu jumladan Oxford University Press va Collins kabi nufuzli nashriyotlar tomonidan chop etilgan. Cambridge taklif qilayotgan o‘quv dasturining asosiy afzalligi jahon mehnat bozoridagi tamoyillardan kelib chiqib, o‘quvchilarda tegishli zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga urg‘u berishdir.

2020-yilning 13-mart kuni Xalq ta’limi vazirligi qoshidagi Respublika ta’lim markazida umumiy o‘rta ta’limning Milliy o‘quv dasturini yaratish doirasida O‘zbekistonda STEAM ta’limni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Tadbirda olimlar, amaliyotchi o‘qituvchilar, ta’lim sohasi ekspertlari ishtirok etdilar.

Quyida STEAM texnologiyasini geografiya darslarida qo‘llagan holda olingan natijalar bilan o‘rtoqlashamiz. Geografiya darslari 10- sinfda “Afrika subregionlari” mavzusi STEAM texnologiyasini qo‘llagan holda o‘tkazildi .

O’quvchilar guruxlarga bo’lingan holda Afrikadagi qadimiy Misrda joylashgan “mo’jizaviy piramidalar”ni o’z qo’llari bilan bunyod etdilar .

Xulosa

Ta’lim jarayoni samaradorligini oshirish, ta’lim oluvchilarning mustaxkam nazariy bilim, faoliyat, ko’nikma va malakalarini shakllantirish, ularni kasbiy mahoratga aylanishini ta’minlash maqsadida o’qitish jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish davr taqozosi hamda ijtimoiy zaruriyat sifatida kun tartibiga qo’yilmoqda.

Darsni zamonaviy texnik vositalarga tayangan holda o’tish maqsadga muvofiqdir.

O’quvchilarni bilish ehtiyojini shakllantirish kerak, tafakkurni kuchaytirish kerak. Buning uchun otilgan mavzudan savollar berish va har bir oquvchini oz fikrini eshitish kerak, songra umumiy xulosani oqituvchi keltirib chiqaradi. Amaliy mashgulot va mustaqil ta’limga etiborni kuchaytirish kerak. Fikrlashga orgatish pedagogikaning asosiy yonalishidir.

Oqituvchilarning ozlashtirishini to'g'ri kuzatib borishi va ularning bilimni adolatli baholashi kerak, unda reyting tizimiga qat'iy amal qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G'ulomov P.N., Mirakmalov M.T., Xudoyberdieva M.A. Ozbekistonda geografiya talmining bosqichlari // Geografiya talimi va uslubining dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-uslubiy anjumani materiallari. Qoqon. 2008. 127-129 b.
2. Avezov M.M Geografiya darslarini tashkil etishda amaliy ishlarning ahamiyati// Globallashuv jarayonida geografiya: muammo va yechimlar. Iqtidorli talabalar va yosh olimlarning ilmiy konferensiya materiallari.-T.:2014

Qoshimcha adabiyotlar.

Akramov Z.M., Rafikov A.A. Proshloe, nastoyahee i buduhee Aralskogo morya. Tashkent. 1990. -98 b.

Ozbekiston geografik atlas. Toshkent. 1998.

ELEKTRON TA'LIM RESURSLARI:

3. www.Ziyonet.uz.
4. www.geografiya.uz
5. www.Pedagog.uz.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

6. www.ADU.uz.

